

PAGE: Enriquecimiento de prompts para mejorar la generación de texto

PAGE: Prompt augmentation for text generation enhancement

Mauro José Pacchiotti

Universidad Tecnológica Nacional
Centro de I+D de Ing. en Sistemas de
Información
Santa Fe, Argentina
mpacchiotti@frsf.utn.edu.ar

Luciana Ballejos

Universidad Tecnológica Nacional
Centro de I+D de Ing. en Sistemas de
Información
Santa Fe, Argentina
lballejos@frsf.utn.edu.ar

Mariel Ale

Universidad Tecnológica Nacional
Centro de I+D de Ing. en Sistemas de
Información
Santa Fe, Argentina
male@frsf.utn.edu.ar

Resumen— En los últimos años, los modelos generativos de lenguaje natural han demostrado un rendimiento sobresaliente en tareas de generación de texto. Sin embargo, cuando se enfrentan a tareas específicas o con requerimientos particulares, pueden presentar rendimientos pobres o necesitar ajustes que requieren grandes cantidades de datos adicionales. Este trabajo propone PAGE (Prompt Augmentation for text Generation Enhancement), un marco de trabajo que permite asistir a estos modelos mediante el uso de módulos auxiliares simples. Estos módulos, modelos simples como clasificadores o extractores, permiten obtener inferencias a partir del texto de entrada. La salida de estos auxiliares se utiliza para construir una entrada enriquecida que permite mejorar la calidad o controlabilidad de la generación. A diferencia de otras propuestas de asistencia a la generación, PAGE no exige el uso de modelos generativos auxiliares, sino que propone una arquitectura más simple, modular y fácil de adaptar a distintas tareas. Este artículo describe la propuesta, sus componentes y arquitectura, y presenta una prueba conceptual en el dominio de ingeniería de requerimientos, donde se utiliza un módulo auxiliar con un clasificador para mejorar la calidad en la generación de requerimientos de software.

Palabras clave— *Generación de Requerimientos, LLM, Enriquecimiento de Prompts, PAGE*

Abstract— In recent years, natural language generative models have shown outstanding performance in text generation tasks. However, when facing specific tasks or particular requirements, they may exhibit poor performance or require adjustments that demand large amounts of additional data. This work introduces PAGE (Prompt Augmentation for text Generation Enhancement), a framework designed to assist these models through the use of simple auxiliary modules. These modules—lightweight models such as classifiers or extractors—provide inferences from the input text. The output of these auxiliaries is then used to construct an enriched input that improves the quality and controllability of the generation. Unlike other generation-assistance approaches, PAGE does not require auxiliary generative models; instead, it proposes a simpler, modular architecture that is easy to adapt to different tasks. This paper presents the proposal, its components and architecture, and reports a proof of concept in the domain of requirements engineering, where an auxiliary module with a classifier is used to improve the quality of software requirements generation.

Keywords— *Requirements Generation, LLM, Prompt Augmentation, PAGE*

I. INTRODUCCIÓN

La generación de texto se ha convertido en una de las tareas más relevantes dentro del procesamiento de lenguaje natural, gracias a los avances en los grandes modelos lingüísticos (LLM, por sus siglas en inglés) como T5 (Text-to-Text Transfer Transformer) [1], GPT (Generative Pretraining Transformer) [2] o Llama [3] entre otros. Estos modelos, entrenados sobre grandes corpus, son capaces de generar texto con fluidez y coherencia. Sin embargo, cuando se aplican en tareas específicas donde se requiere que la salida cumpla con ciertas condiciones, limitaciones o estilos particulares, los resultados no siempre son favorables.

La problemática descrita -en algunos casos- puede solucionarse con el rentrenamiento o ajuste de parte o la totalidad del modelo. Aunque esta decisión de utilizar el entrenamiento de los modelos para mejorar el desempeño en una tarea tiene dos grandes implicancias. Por un lado, hace falta reunir y conformar conjuntos de datos con la cantidad y calidad suficiente de muestras, y por otro, se requiere del poder de cómputo necesario para la tarea de entrenamiento. Estas necesidades implican la disponibilidad de recursos que a veces no se disponen y, por lo tanto, no se hace posible lograr el objetivo propuesto.

Frente a las dificultades y necesidades descritas, este trabajo propone PAGE, una arquitectura que incorpora módulos auxiliares que permiten obtener inferencias del texto de entrada. Estos módulos auxiliares pueden ser clasificadores, analizadores o extractores de características, entre otras opciones. Al ejecutarse antes del modelo generativo, los modelos auxiliares aportan metadatos o información estructurada que se incorpora a la entrada del generador. La arquitectura es modular y puede adaptarse según la tarea a resolver, permitiendo combinar distintos tipos de módulos auxiliares según las necesidades del dominio y la tarea a realizar.

El aporte de los módulos auxiliares pretende mejorar la salida del modelo generador y consumir menos recursos, tanto en el uso para generación, como también para el entrenamiento, ya que pueden usarse auxiliares simples que no requieren de gran poder de cómputo o grandes conjuntos de datos de entrenamiento.

El resto del trabajo está organizado de la siguiente manera: la Sección II presenta el marco teórico y trabajos relacionados, la Sección III describe la herramienta PAGE, la Sección IV desarrolla una prueba conceptual centrada en la generación de requerimientos estructurados con sintaxis EARS [4]. Finalmente, en la Sección V se informan los resultados, y en la Sección VI se exponen las conclusiones y se proponen posibles líneas de trabajos futuros.

II. MARCO TEÓRICO Y TRABAJOS RELACIONADOS

En tiempos recientes surgieron algunas propuestas para mejorar la entrada a un modelo generativo en busca de una mejor salida. Si bien varias propuestas utilizan modelos para asistir al generador, son variadas las formas de aplicación posibles. En esta línea, Du et al. [5] propone mejorar LLMs en tareas de inferencia textual combinando prompts explícitos con conocimiento semántico extraído de bases externas. Utilizan atributos inferidos como insumos auxiliares, lo que mejora la precisión y coherencia de las respuestas. Por otro lado, He et al. [6] propone asistir la generación de GPT-2 mediante resúmenes humanos codificados con BERT, guiando así la generación hacia mayor coherencia temática. Se evalúan distintas arquitecturas híbridas, con mejoras moderadas. En otro trabajo Zeldes et al. [7] introducen Auxiliary Tuning, una técnica que adapta LLMs preentrenados a nuevas tareas, agregando un modelo auxiliar que ajusta la distribución de salida. La combinación se realiza a nivel de logits, sin modificar los pesos originales.

Más recientemente, Zhang et al. [8] proponen IAG (Induction-Augmented Generation), donde se utiliza un modelo generativo auxiliar para inducir conocimiento a partir del contexto, que luego se incorpora como entrada a otro modelo generativo. Esta inducción ha demostrado buenos resultados en tareas de razonamiento y QA. En otra propuesta, Liao et al. [9] proponen Awakening Augmented Generation, una técnica que activa el conocimiento latente en LLMs mediante tareas auxiliares previas, mejorando respuestas en QA. Su enfoque demuestra que pequeñas intervenciones bien diseñadas pueden guiar la generación sin alterar los parámetros base.

A diferencia de estos trabajos, PAGE propone utilizar módulos auxiliares simples y construir con sus salidas una entrada enriquecida que el modelo generativo pueda utilizar para mejorar sus respuestas. Esto permite una mayor interpretabilidad, modularidad y adaptabilidad, haciendo posible su implementación en escenarios con recursos limitados.

A. EARS

La propuesta de EARS [4] se basa en la identificación de patrones recurrentes en los requerimientos. A partir de un análisis empírico de especificaciones reales, los autores establecieron un conjunto reducido de plantillas sintácticas que cubren la mayoría de los casos prácticos. Estas plantillas permiten expresar diferentes categorías de requerimientos: Ubiquitous, Event-driven, State-driven, Optional y Unwanted, utilizando una sintaxis clara, que guía al analista en la redacción de cada expresión. De este modo, se logra un lenguaje controlado que reduce la ambigüedad, sin exigir conocimientos técnicos avanzados en lenguajes formales.

Uno de los beneficios principales de EARS es que facilita la comunicación entre stakeholders. Al proporcionar una

estructura reconocible y repetible, se reduce la presencia de ambigüedad y se mejora la trazabilidad de los requerimientos a lo largo del ciclo de vida del software. Asimismo, la simplicidad de la técnica permite que usuarios no especializados participen en la redacción y revisión de las especificaciones.

B. Grandes Modelos Lingüísticos

A partir del trabajo *Attention is all you need* [10] surge el Transformer, un modelo de aprendizaje profundo cuya arquitectura se organiza en dos estructuras principales: un codificador y un decodificador, ambos basados en el mecanismo de atención multicabeza. A diferencia de los modelos recurrentes que procesan el texto palabra por palabra en orden secuencial, el Transformer puede considerar todas las palabras de una oración al mismo tiempo. Gracias a este mecanismo, los modelos lingüísticos pueden resaltar las partes más relevantes de una entrada y comprender mejor tanto su significado como su contexto. Esto hace posible capturar relaciones de largo alcance entre términos, lo cual se traduce en mejoras sustanciales en múltiples tareas de procesamiento del lenguaje natural.

A partir del Transformer se desarrollaron distintos modelos que adoptaron y expandieron esta arquitectura, como BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) [11], T5 [1], GPT [2] y Llama [3] entre otros. Estos modelos se entrenaron con volúmenes cada vez mayores de datos, incluyendo texto y código, y se destacaron por su capacidad para generar texto de alta calidad y adaptarse a un amplio rango de tareas en PLN. La evolución continuó con la aparición de ChatGPT [12] en 2022. Esta aplicación de OpenAI llevó el uso de la IA generativa a un público amplio a través de una interfaz de chat, basada en la familia de modelos GPT, capaz de generar respuestas coherentes y contextuales en lenguaje natural.

C. Técnicas de Prompting

De esta interacción con LLMs surge la posibilidad de comunicarse con un modelo mediante expresiones en lenguaje natural. En este contexto, la entrada que el usuario proporciona recibe el nombre de prompt, entendido como una instrucción o conjunto de palabras que orientan la generación de la respuesta. La manera en que se formula este prompt resulta fundamental, ya que condiciona directamente la salida producida por el modelo. Por esto, distintas guías de buenas prácticas señalan qué elementos conviene considerar al redactarlo con el fin de obtener resultados más cercanos a lo esperado (ver Tabla I).

TABLA I. ELEMENTOS RECOMENDADOS EN UN PROMPT. [13]

Elemento	Descripción
Instrucción	Tarea específica que se desea.
Contexto	Información adicional que puede orientar al modelo y completar la respuesta.
Entrada	La entrada sobre la que se desea la acción.
Salida	Formato que se desea para la respuesta del modelo.

Es importante destacar que estos elementos no son estrictamente obligatorios, sino que su inclusión depende de la necesidad en cada caso. Asimismo, el prompt puede

enriquecerse incorporando ejemplos de la tarea deseada, lo que permite al modelo imitar de manera más precisa el comportamiento esperado. De acuerdo con la cantidad de ejemplos aportados, se reconocen tres enfoques principales: zero-shot (sin ejemplos), one-shot (con un ejemplo) y few-shot (con varios ejemplos). Entre ellos, el enfoque few-shot suele ser el más potente, ya que mejora la capacidad de generalización del modelo y produce salidas de mayor calidad.

D. ROUGE

La evaluación automática de sistemas de generación de texto requiere métricas que permitan medir la calidad de una salida en comparación con referencias humanas. En este ámbito, ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation), propuesta por Lin [14], se consolidó como una de las técnicas más utilizadas en el análisis de resúmenes automáticos y se extiende a la evaluación de modelos generativos. La métrica se basa en la superposición de unidades de texto (n-gramas, secuencias o subsecuencias) entre el texto generado y uno o más textos de referencia, midiendo así la similitud entre ellos.

Entre las variantes más empleadas se encuentran ROUGE-1, ROUGE-2 y ROUGE-L. ROUGE-1 evalúa la coincidencia de unigramas (palabras individuales) entre el resultado y la referencia, proporcionando una medida básica de cobertura del contenido. ROUGE-2, por su parte, se centra en la coincidencia de bigramas, lo que introduce un nivel mayor de sensibilidad al orden y la fluidez de las palabras, capturando relaciones locales entre términos. Finalmente, ROUGE-L se basa en la subsecuencia más larga de palabras en común entre las cadenas comparadas (LCS En inglés: Longest Common Subsequence), lo que permite valorar la preservación de la estructura y el orden global de la información [14].

Un aspecto importante de ROUGE es que puede calcularse en términos de recall (1), precisión (2) y F1-score (3), aunque en el ámbito de generación de texto se utiliza más frecuentemente el recall, al priorizar la recuperación del contenido presente en el texto de referencia.

$$\text{Recall}_{\text{ROUGE}} = \frac{n\text{-gramas coincidentes}}{n\text{-gramas en la referencia}} \quad (1)$$

$$\text{Precision}_{\text{ROUGE}} = \frac{n\text{-gramas coincidentes}}{n\text{-gramas en la generación}} \quad (2)$$

$$\text{F1Score}_{\text{ROUGE}} = \frac{2 \cdot \text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \quad (3)$$

III. HERRAMIENTA PROPUESTA

La propuesta PAGE parte de la idea de que los modelos generativos pueden beneficiarse al recibir como entrada no sólo el texto original, sino también información extra estructurada inferida del mismo texto. Estas inferencias pueden obtenerse mediante módulos auxiliares específicos, modelos o algoritmos, diseñados según la tarea de generación a resolver. Estos módulos auxiliares permiten, a partir de sus inferencias mejorar la salida del modelo generador. Si se analiza desde la perspectiva de los recursos, se traduce en una mejora en la tarea de generación sin entrenar o ajustar un LLM, sino pequeños modelos auxiliares. Se trata de una alternativa que pretende mejorar la generación de un modelo

reduciendo la necesidad de grandes conjuntos de datos y capacidades de cómputo para realizar ajustes o entrenamientos.

PAGE se estructura como una arquitectura modular compuesta por tres componentes principales: el conjunto de módulos auxiliares, el compositor de contexto, y el generador principal. Cada componente puede adaptarse según la aplicación concreta, permitiendo utilizar módulos simples y muy interpretables como clasificadores, etiquetadores, extractores o analizadores de sentimientos, entre otras opciones. También pueden ser útiles funciones que aporten de acuerdo con la expresión original, información de alguna fuente externa.

A. Módulo Auxiliar

El módulo auxiliar es el componente responsable de realizar una o más inferencias sobre el texto de entrada, con el fin de obtener información estructurada que luego será utilizada para asistir a la generación. A diferencia del modelo generativo principal, estos modelos son generalmente más simples, entrenados para tareas específicas y diseñados para ser fácilmente interpretables. Además, al ser modelos más sencillos requieren un menor esfuerzo de entrenamiento, tanto desde el punto de vista del poder de cómputo como de los datos. El tipo de modelo auxiliar a emplear depende directamente del dominio y los objetivos de generación. A continuación, se describen algunos tipos comunes:

- *Clasificador*: Un modelo que clasifica con alguna etiqueta de interés para la tarea el texto de entrada. Existe una gran variedad de modelos y pipelines que pueden realizar esta tarea, utilizando desde simples modelos estadísticos hasta redes neuronales profundas o grandes modelos lingüísticos.
- *Extractor de entidades o partes del discurso*: Este tipo de modelo identifica y clasifica entidades, acciones o porciones relevantes dentro del texto. En estos casos la salida podría tratarse de una estructura con los tokens extraídos.
- *Analizador de sentimiento o intención*: Se trata de un tipo de clasificador que permite detectar el tono, la urgencia o la finalidad de una necesidad, así como también el sentimiento que expresa el autor del texto. Existen varias propuestas para las etiquetas de salida en estos casos.

En todos los casos, la salida del módulo auxiliar debe ser expresada de forma explícita y legible, generalmente como texto estructurado, de modo que pueda ser utilizada sin preprocesamientos por el Compositor de Prompts. Esta estrategia facilita la trazabilidad del sistema manteniendo interfaces claras, lo que resulta importante para las actividades de gestión y control del proceso.

B. Compositor de Prompts

Este artefacto toma la salida de los módulos auxiliares, que pueden ser uno o más, y construye un bloque de entrada mejorado que se combina con el texto original. Esta composición puede seguir plantillas configurables o estructuras semiformales según el objetivo de la instrucción y las estructuras devueltas por los módulos auxiliares. Finalmente, la salida es el texto que se utiliza como entrada en el modelo generativo.

C. Modelo Generativo

El componente generativo puede ser cualquier LLM capaz de producir texto a partir de la entrada de un prompt. Si bien puede efectuarse un ajuste fino o reentrenamiento del modelo generativo, este no siempre resulta necesario; se espera que el enriquecimiento contextual, correctamente estructurado, sea suficiente para dirigir la generación hacia una salida con la calidad deseada.

Dependiendo de la aplicación pueden utilizarse distintas técnicas de prompting para utilizar el modelo generativo, dentro de las que se destacan las que tienen que ver con los ejemplos que se proveen al modelo, One-shot y Few-shots.

D. Proceso

El flujo de trabajo en PAGE se resume en los siguientes pasos:

- 1) Un usuario o sistema proporciona un texto base.
- 2) Los módulos auxiliares procesan esta entrada y generan información estructurada a partir de sus inferencias.
- 3) El compositor integra la información estructurada con el texto original y construye un prompt enriquecido mediante una plantilla.
- 4) El modelo generativo produce la salida final a partir de esta entrada enriquecida.

El flujo del proceso (Fig. 1) permite realizar pruebas de los componentes por separado para analizar el impacto de cada auxiliar, así como adaptar el marco a distintos dominios sin modificar el modelo generativo. Además, la naturaleza textual de los componentes auxiliares facilita la depuración, interpretación y validación de los pasos intermedios.

IV. PRUEBA CONCEPTUAL

Para probar la propuesta se diseñó una implementación del marco con el objetivo de mejorar expresiones de requerimientos de software. Son diversas las propuestas sobre la estructura sintáctica que se debe utilizar para expresar requerimientos, con el objetivo de reducir la ambigüedad y otras deficiencias. El enfoque EARS [4] ofrece clasificar los requerimientos de software en cinco categorías: Event-driven, Ubiquitous, State-driven, Unwanted behavior y Optional; para posteriormente emplear una plantilla particular para cada tipo, lo que permite guiar y restringir la generación de las expresiones.

A. Conjunto de Datos

Las pruebas se realizan sobre un Dataset que resulta de la recopilación de textos de requerimientos desde diversas fuentes, los Datasets *PURE* [15] y *Software Functional Requirements* [16], así como también requerimientos obtenidos desde diversos documentos de especificación de dominio público. Cabe resaltar que se buscó diversidad de

dominios y balance con respecto a las categorías de la propuesta EARS [4] (Figura 2).

Fig. 2. Balance del conjunto de datos.

La estructura del dataset está compuesta por tres columnas: a) la expresión de requerimiento sin una estructura sintáctica definida, b) la etiqueta correspondiente con la categoría de EARS y c) la expresión con sintaxis EARS elaborada manualmente, conforme a las indicaciones del enfoque. El conjunto de datos empleado consta de 253 instancias, un tamaño reducido que resulta apropiado para evaluar en qué medida la propuesta permite disminuir el esfuerzo asociado a la preparación de conjuntos de datos para entrenamiento.

B. Componentes

En esta implementación de PAGE, con el fin de generar expresiones de requerimientos según la propuesta EARS, se definen los siguientes componentes:

Modulo auxiliar: Para esta implementación se utiliza un solo módulo auxiliar que contiene un clasificador. Este modelo simple, dada una expresión textual, devuelve la etiqueta correspondiente a la categoría EARS. Luego, la etiqueta es utilizada para que el módulo devuelva ejemplos correspondientes con esa categoría que puedan ser anexados como información de contexto al prompt.

Para disponer de un modelo clasificador que pueda entrenarse con pocas muestras, se realizó un entrenamiento con búsqueda de grilla para ajuste de hiperparámetros de un modelo Random Forest [17]. Este tipo de modelos es una de las técnicas de aprendizaje supervisado más utilizadas frente a

Fig. 1. Proceso de PAGE

conjuntos de datos reducidos. Al basarse en un ensamble de árboles de decisión entrenados sobre subconjuntos de datos y características, logra disminuir el riesgo de sobreajuste que suelen presentar los modelos individuales. Esta propiedad lo convierte en una alternativa confiable cuando se dispone de un número limitado de muestras, ya que aprovecha la variabilidad introducida por el muestreo y mantiene un equilibrio entre sesgo y varianza [17]. Además, cumple con una de las motivaciones de la propuesta, por tratarse de un modelo que requiere de muy poco poder de cómputo para su entrenamiento.

La configuración de hiperparámetros que obtuvo el mejor desempeño para el modelo Random Forest correspondió a una profundidad máxima de 10, un mínimo de 5 muestras por división y 100 estimadores. Para el entrenamiento, el conjunto de datos se particionó reservando un 20% para pruebas, complementado con un esquema de validación cruzada de cinco particiones. Con esta configuración, el modelo alcanzó un accuracy del 82.35% sobre el conjunto de test. La Figura 3 muestra las medidas de performance obtenidas y la Figura 4 la matriz de confusión.

	precision	recall	f1-score	support
Event-driven	0.83	0.83	0.83	12
Optional	0.88	0.88	0.88	8
State-driven	1.00	0.80	0.89	10
Ubiquitous	0.69	0.92	0.79	12
Unwanted behavior	0.86	0.67	0.75	9
accuracy			0.82	51
macro avg	0.85	0.82	0.83	51
weighted avg	0.84	0.82	0.82	51

Fig. 3. Resultados del modelo de clasificación con el conjunto de Test.

Fig. 4. Matriz de confusión de los resultados con el conjunto de Test.

Esta etiqueta obtenida por el clasificador se utiliza como parámetro para que el módulo devuelva dos ejemplos de requerimientos escritos según la sintaxis EARS para esa

categoría. La Tabla II muestra los ejemplos utilizados en las pruebas, de acuerdo con la categoría EARS.

Compositor de contexto: El propósito de este componente es generar el prompt mejorado que será ingresado al modelo generativo. Para este ejemplo se utiliza una plantilla (Figura 5) que permite anexar los ejemplos devueltos por el módulo auxiliar en la etiqueta {examples_text}.

TABLA II. EJEMPLOS SEGÚN LA CATEGORÍA EARS.

Categoría	Ejemplos
Ubiquitous	requirement: "The system shall log all transactions." ears: "The system shall always log all transactions." requirement: "The application shall keep the session active during user activity." ears: "The system shall always keep the session active during user activity."
Event-driven	requirement: "The system shall notify the admin when the server restarts." ears: "When the server restarts, the system shall notify the admin." requirement: "The application shall send a receipt when a purchase is completed." ears: "When a purchase is completed, the application shall send a receipt."
State-driven	requirement: "The system shall block new logins while maintenance mode is active." ears: "While maintenance mode is active, the system shall block new logins." requirement: "The application shall allow offline access while the device has no internet connection." ears: "While the device has no internet connection, the application shall allow offline access."
Unwanted behavior	requirement: "The system shall display a warning if unauthorized access is detected." ears: "If unauthorized access is detected, the system shall display a warning." requirement: "The application shall stop the upload if the file exceeds the maximum size." ears: "If the file exceeds the maximum size, the application shall stop the upload."
Optional	requirement: "The system shall enable voice control where the device supports it." ears: "Where the device supports it, the system shall enable voice control." requirement: "The application shall provide dark mode where the user has selected the option." ears: "Where the user has selected the option, the application shall provide dark mode."

Modelo generativo: En esta implementación se utiliza un modelo generativo con licencia de uso público, Llama 3.1¹ en su versión con 8 billones de parámetros entrenables. Para implementarlo se despliega sobre la herramienta Ollama² que permite ejecutarlo de manera local y consumirlo como un servicio desde un entorno Jupyter Notebook³ con el lenguaje de programación Python⁴.

Experimentos: Se realizaron tres pruebas sobre el dataset completo, compuesto por 253 filas, con el objetivo de recolectar resultados que permitan validar la utilidad de la propuesta. La primera prueba consistió en utilizar únicamente el modelo generativo junto con la expresión textual original y un prompt few-shot fijo, diseñado para cubrir explícitamente todas las categorías de la sintaxis EARS mediante ejemplos

¹ <https://huggingface.co/meta-llama/Llama-3.1-8B>

² <https://ollama.com/>

³ <https://jupyter.org/>

⁴ <https://www.python.org/>

```

You are an assistant that rewrites requirements using the EARS syntax.
Rewrite the following requirement using the EARS syntax.
Use the examples below as a guide.
{examples_text}
-----
Respond ONLY with the rewritten requirement. Do not add explanations, comments, or any extra text. Requirement:
{natural}

EARS Requirement:
    
```

Fig. 5. Plantilla para generación del prompt.

representativos, sin emplear ningún mecanismo auxiliar de inferencia. Esta configuración permitió establecer una línea base fuerte, en la que el modelo debe inferir la estructura adecuada para la generar la expresión a partir del contexto provisto por el prompt. En la segunda, se incorporó el Compositor de Prompts y una versión ideal del Módulo Auxiliar, que disponía de la etiqueta correcta para cada expresión proveniente del dataset. Este diseño permitió obtener simultáneamente el piso de desempeño (prompt few-shot fijo) y el techo alcanzable (con enriquecimiento derivado de las etiquetas correctas provistas por el dataset). Finalmente, la tercera prueba implementó el proceso PAGE completo, utilizando el Módulo Auxiliar descrito en la Sección 4.2.

V. RESULTADOS

Con el objetivo de analizar el comportamiento de la propuesta, se realizaron tres instancias de evaluación. En primer lugar, se calcularon métricas automáticas basadas en ROUGE, para cuantificar el grado de solapamiento léxico entre las expresiones generadas y las expresiones correctas provistas por el dataset. En segundo lugar, se ejecutó un procedimiento de validación automática para evaluar el cumplimiento de restricciones de la sintaxis EARS en las estructuras de las expresiones generadas. Finalmente, se realizó una evaluación manual por parte de un experto sobre una muestra de 30 expresiones, considerando para cada una de ellas la salida producida por los tres enfoques evaluados. El objetivo fue complementar las métricas automáticas y obtener una apreciación cualitativa respecto de la completitud, la ambigüedad y el cumplimiento de la plantilla EARS.

Para las pruebas iniciales se utilizaron como métricas ROUGE 1, ROUGE 2 y ROUGE L calculando para cada una

el recall, la precisión y el F1-Score, comparando cada expresión con la correcta. La Tabla III muestra los resultados obtenidos en cada prueba.

TABLA III. RESULTADOS PARA EL MODELO SIN MÓDULOS AUXILIARES (FEW-SHOT) CON MÓDULO AUXILIAR BASADO EN LA ETIQUETA DEL DATASET (DATASET-SAMPLES) Y PARA LA PROPUESTA PAGE (PAGE)

Experimento	Métrica	Precisión	Recall	F1-Score
Few-Shot	ROUGE1	0,813	0,821	0,807
Few-Shot	ROUGE2	0,636	0,643	0,632
Few-Shot	ROUGEL	0,747	0,749	0,739
Dataset-samples	ROUGE1	0,852	0,815	0,827
Dataset-samples	ROUGE2	0,653	0,630	0,636
Dataset-samples	ROUGEL	0,803	0,770	0,781
PAGE	ROUGE1	0,849	0,809	0,822
PAGE	ROUGE2	0,648	0,622	0,630
PAGE	ROUGEL	0,796	0,761	0,772

En los resultados se destacan los valores elevados obtenidos con la métrica ROUGE-1, lo que sugiere que los modelos capturan adecuadamente los términos individuales presentes en los requerimientos. Asimismo, los valores de ROUGE-2 y ROUGE-L indican que también logran reproducir combinaciones locales de palabras y estructuras más largas. En este contexto, PAGE alcanza un desempeño comparable al techo alcanzable, manteniendo niveles similares tanto en términos individuales como en la captura de combinaciones locales de palabras. La Figura 6 presenta de

Fig. 6. Rendimientos obtenidos en las tres pruebas realizadas.

manera gráfica las diferencias observadas entre los distintos enfoques evaluados.

Para la segunda prueba se incorporó una validación automática orientada a evaluar en que proporción las expresiones generadas cumplen las estructuras propuestas en la sintaxis EARS. Este procedimiento adopta un enfoque determinístico, y se limita a verificar el orden relativo de marcadores textuales claves definidos por las plantillas EARS, sin evaluar corrección semántica o roles gramaticales.

La validación se realizó teniendo como condición la categoría EARS a la que corresponde la expresión, mediante la aplicación de un conjunto de reglas y utilizando expresiones regulares. Para la categoría Ubiquitous, se comprobó que el requerimiento siga el patrón básico “The <texto> shall <texto>”. Para el resto de las categorías, se verificó que el texto comience con la palabra clave correspondiente y que esta anteceda al verbo “shall”. La tabla IV muestra los patrones verificados en esta prueba.

TABLA IV. ESTRUCTURAS EVALUADAS EN LA PRUEBA.

Categoría EARS	Estructura verificada
Ubiquitous	The <texto> shall <texto>
Event-driven	WHEN <texto> shall <texto>
State-driven	IF <texto> shall <texto>
Unwanted behavior	WHILE <texto> shall <texto>
Optional	WHERE <texto> shall <texto>

Cada requerimiento se clasificó como conforme o no conforme, y la métrica se calculó como la proporción de salidas que respetaron la estructura esperada sobre el total evaluado.

Los resultados de esta prueba (Tabla V) muestran diferencias claras entre los enfoques evaluados. Las expresiones generadas con PAGE alcanzan un nivel de cumplimiento del 87%, superando ampliamente a la línea base “Few Shot” y acercándose al desempeño del techo alcanzable “Dataset-label”, lo que sugiere que la selección dirigida de ejemplos con el aporte del módulo auxiliar permite mejorar significativamente la generación de expresiones que respetan la estructura.

TABLA V. RESULTADOS DE LA SEGUNDA PRUEBA.

Experimento	Resultado (%)
Few-shot	58,5
Dataset-label	92,9
PAGE	87,0

Finalmente, se realizó una evaluación manual sobre una partición estratificada de 30 expresiones, considerando para cada una de ellas la salida producida por los tres enfoques evaluados y seleccionadas de forma aleatoria, cuidando mantener seis expresiones por cada categoría EARS. Si bien se trató de una prueba conceptual orientada a analizar cómo PAGE mejora la redacción de requerimientos según EARS, la evaluación manual no se limitó únicamente a verificar el cumplimiento de la plantilla EARS. Adicionalmente, se incorporaron como criterios la completitud y la no ambigüedad de las expresiones generadas, permitiendo así una

valoración más integral de su calidad. Este enfoque complementa las métricas automáticas previamente presentadas, permitiendo una valoración más cualitativa de las expresiones generadas en cada prueba.

En las tres características evaluadas se puede observar un rendimiento menor de la propuesta con un prompt few-shot fijo (Tabla VI), esto se debe principalmente a que, aunque tenga el prompt ejemplos de todas las categorías, a veces, el modelo no puede identificar la plantilla correcta y fuerza la generación a una estructura que no corresponde, redundando u omitiendo información importante.

TABLA VI. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN MANUAL.

Experimento	Completitud	No ambigüedad	Estructura EARS
Few-shot	53,3	60,0	66,7
Dataset-label	76,7	73,3	86,7
PAGE	76,7	73,3	86,7

Los resultados de PAGE y del modelo con etiquetas provistas por el dataset no presentan diferencias, las expresiones generadas eran idénticas y alcanzaron ambos un buen rendimiento. Esto probablemente se deba a que, en los ejemplos considerados en la partición seleccionada para la prueba, el modelo clasificador de la propuesta PAGE clasificó la etiqueta correcta, por lo que la salida de los modelos no difiere al utilizarse el mismo prompt, con los mismos ejemplos en ambos casos.

En términos generales, esta prueba conceptual se realizó sobre el mismo modelo y con el mismo conjunto de datos en todos los experimentos buscando evaluar el aporte del módulo auxiliar, pieza central de la propuesta PAGE. De este análisis también puede concluirse que el módulo auxiliar tiene gran influencia sobre la generación, así, cuando la clasificación falla, conduce al modelo generativo a una estructura sintáctica equivocada para esa clase de requerimiento. Esto demuestra que, en las implementaciones del marco, es importante dedicar esfuerzos a mejorar las respuestas de los módulos auxiliares para lograr aportes correctos al modelo generativo.

A. Limitaciones

La evaluación presentada en este trabajo está desarrollada como una prueba conceptual, por lo que presenta una serie de limitaciones que deben ser consideradas. En primer lugar, se realiza utilizando un único modelo generativo y un único módulo auxiliar. En segundo lugar, los experimentos se llevan a cabo sobre un conjunto de datos acotado y específico del dominio de los requerimientos de software, que resulta adecuado para ilustrar la viabilidad de la propuesta, pero no permite realizar afirmaciones sólidas respecto de su escalabilidad o robustez en otros contextos.

Asimismo, la evaluación se centra en aislar el impacto de la presencia del módulo auxiliar como principal variable, sin explorar de manera exhaustiva otras configuraciones posibles ni métricas de eficiencia como latencia o sobrecarga computacional. Estos aspectos, junto con evaluaciones humanas más extensas y experimentos con múltiples modelos y conjuntos de datos, quedan planteados como líneas de trabajo futuro. A pesar de estas limitaciones, los resultados obtenidos aportan evidencia que respalda la viabilidad del marco PAGE como una estrategia para mejorar la generación de texto.

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

PAGE propone un enfoque sencillo y eficaz para mejorar el rendimiento, la controlabilidad y la estructura de las salidas generadas por LLMs, aprovechando inferencias y aportes simples y adaptables al contexto de uso. Los resultados obtenidos en las pruebas iniciales son prometedores y abren la posibilidad de replicar los experimentos con otros datasets y en diferentes dominios. Respecto de la prueba conceptual, se concluye que la solución planteada logra medidas alentadoras para las métricas evaluadas, lo que sugiere la conveniencia de ampliar la validación hacia conjuntos de datos con más requerimientos y en diferentes dominios.

El principal aporte de esta propuesta radica en demostrar que la generación de texto puede manipularse de manera efectiva mediante herramientas sencillas, apoyadas en módulos auxiliares simples y altamente interpretables. Estos módulos desempeñan un papel clave dentro del marco: pueden guiar al modelo hacia una salida adecuada o, en caso contrario, conducirlo a resultados erróneos, lo que resalta su relevancia y necesidad de un cuidadoso diseño.

Como línea de trabajo futuro, se plantea la especificación e implementación de un marco de software en Python que proporcione una estructura completamente reutilizable. Dicho marco deberá facilitar la implementación, evaluación y persistencia de distintas instancias de PAGE, facilitando así su aplicación práctica y la extensión de sus capacidades en nuevos contextos.

REFERENCES

- [1] C. Raffel, N. Shazeer, A. Roberts, K. Lee, S. Narang, M. Matena, Y. Zhou, W. Li, and P. J. Liu, Exploring the Limits of Transfer Learning with a Unified Text-to-Text Transformer, arXiv preprint arXiv:1910.10683, 2019.
- [2] T. Brown, B. Mann, N. Ryder, M. Subbiah, J. Kaplan, P. Dhariwal, A. Neelakantan, P. Shyam, G. Sastry, A. Askell, S. Agarwal, A. Herbert-Voss, G. Krueger, T. Henighan, R. Child, A. Ramesh, D. Ziegler, J. Wu, C. Winter, and D. Amodei, Language Models are Few-Shot Learners, arXiv preprint arXiv:2005.14165, 2020.
- [3] H. Touvron, T. Lavril, G. Izacard, X. Martinet, M.-A. Lachaux, T. Lacroix, B. Rozière, N. Goyal, E. Hambro, F. Azhar, A. Rodriguez, A. Joulin, E. Grave, and G. Lample, LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models, arXiv preprint arXiv:2302.13971, 2023.
- [4] A. Mavin, P. Wilkinson, A. Harwood, and M. Novak, “Easy Approach to Requirements Syntax (EARS),” in Proc. 17th IEEE Int. Requirements Engineering Conf. (RE’09), 2009, pp. 317–322.
- [5] L. Du, X. Ding, K. Xiong, T. Liu, and B. Qin, “Enhancing pretrained language models with structured commonsense knowledge for textual inference,” Knowledge-Based Systems, vol. 254, p. 109488, 2022, doi: 10.1016/j.knosys.2022.109488.
- [6] K. He, J. K. Chen, and P. Kim, “Generative pre-training language models with auxiliary conditional summaries,” Stanford University, Stanford, CA, USA, Tech. Rep., 2020. [Online]. Available: <https://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs224n/cs224n.1204/reports/custom/report50.pdf>
- [7] Y. Zeldes, D. Padnos, O. Sharir, and B. Peleg, “Auxiliary tuning and its application to conditional text generation,” arXiv:2006.16823, 2020.
- [8] Z. Zhang, X. Zhang, Y. Ren, S. Shi, M. Han, Y. Wu, R. Lai, and Z. Cao, “IAG: Induction-Augmented Generation Framework for Answering Reasoning Questions,” in Proc. EMNLP 2023, 2023, pp. 1–14, doi: 10.18653/v1/2023.emnlp-main.1.
- [9] H. Liao, S. He, Y. Xu, Y. Zhang, S. Liu, K. Liu, and J. Zhao, “Awakening Augmented Generation: Learning to awaken internal knowledge of large language models for question answering,” in Proc. 31st Int. Conf. on Computational Linguistics (COLING), Abu Dhabi, UAE, 2025, pp. 1333–1352, Assoc. for Computational Linguistics.
- [10] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polosukhin, “Attention is all you need,” in Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2017, pp. 5998–6008.
- [11] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee, and K. Toutanova, “BERT: Pre-Training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding,” in Proc. 2019 Conf. of the North American Chapter of the Assoc. for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT), 2019, vol. 1, pp. 4171–4186.
- [12] OpenAI, “ChatGPT,” 2025. [Online]. Available: <https://chatgpt.com>
- [13] Prompt Engineering Guide, “Elements of a prompt,” 2024. [Online]. Available: <https://www.promptingguide.ai/introduction/elements>
- [14] C. Y. Lin, “ROUGE: A package for automatic evaluation of summaries,” in Proc. ACL Workshop on Text Summarization Branches Out, Barcelona, Spain, 2004, pp. 74–81.
- [15] A. Ferrari, G. O. Spagnolo, and S. Gnesi, “PURE: A dataset of public requirements documents (version 2.0),” in Proc. 25th IEEE Int. Requirements Engineering Conf. (RE), Lisbon, Portugal, 2017. [Online]. Available: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7118517>
- [16] T. Tahir and K. Tasleem, “Software functional requirements,” Zenodo, Dataset, 2025. [Online]. Available: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15834954>
- [17] L. Breiman, “Random forests,” Mach. Learn., vol. 45, no. 1, 2001, pp. 5–32, doi: 10.1023/A:1010933404324.